

FABRIKA GAZLAMALARNING TARQALISHI VA UNING AN'ANAVIY KIYIMLAR TRANSFORMATSIYASIGA TA'SIRI, FARG'ONA VODIYSI MISOLIDA

Baxromov Ulug'bek Gapurjonovich

Namangan Davlat texnika universiteti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19980351>

***Annotatsiya.** XX asr tarixga jahon miqyosidagi ulkan o'zgarishlar, fan-texnika yutuqlari bilan kirib keldi. Bu asrda jahon xalqlari moddiy va ma'naviy madaniyati, shu jumladan, o'zbek xalqi milliy kiyimlarida ham misilsiz o'zgarishlar ro'y berdi. Ko'plab an'naviy o'zbek milliy liboslarini zamonaviy kiyim-kechaklar egalladi. Dunyoda sodir bo'lgan ulkan ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy o'zgarishlar, kiyim tikish texnologiyasini rivojlanishiga, kiyimlar uchun ishlatiladigan matolar tarkibi va ularni tayorlash texnologiyasini va kiyimga qo'yiladigan talablarni o'zgartirdi.*

***Kalit so'zlar:** ipak, san'at, to'qish, mato, ip, gazlama, bezak, tumor, bo'z*

***Аннотация.** XX век вошел в историю с великими переменами и научно-техническими достижениями в глобальном масштабе. В этом столетии произошли беспрецедентные изменения в материальной и духовной культуре народов мира, включая национальные костюмы узбекского народа. Многие традиционные узбекские национальные костюмы были заменены современной одеждой. Великие социально-политические и экономические изменения, произошедшие в мире, привели к развитию технологии пошива одежды, состава тканей, используемых для одежды, и технологии их изготовления, а также к росту требований к одежде.*

***Ключевые слова:** шелк, искусство, ткачество, ткань, нить, ткачество, орнамент, амулет, серый*

***Abstract.** The XXth century entered history with great changes and scientific and technological achievements on a global scale. In this century, unprecedented changes took place in the material and spiritual culture of the peoples of the world, including the national costumes of the Uzbek people. Many traditional Uzbek national costumes were replaced by modern clothes. The great socio-political and economic changes that took place in the world led to the development of clothing technology, the composition of fabrics used for clothing and the technology of their preparation, and the requirements for clothing.*

***Keywords:** silk, art, weaving, fabric, thread, weaving, ornament, amulet, gray*

Farg'ona vodiysining Marg'ilon, Namangan, Qo'qon, Xo'jand kabi shaharlarida to'qimachilik asosiy sohalardan biri bo'lgan. Raqamlarga murojaat etadigan bo'lsak 1896-yili Marg'ilon, Namangan, Qo'qon shaharlarida 600 ga yaqin ipakdan mato to'qish ustaxonalari faoliyat yuritgan. 1910 - yili esa Farg'ona viloyatida 1387 ta ana shunday ustaxona mavjud bo'lib, ularda 3167 nafar ishchi mehnat qilgani ma'lum. Marg'ilonda 911 ta ustaxona 2570 ta ishchi ishlagan. 1903-yilda Xivada 40 taga yaqin ipak to'quv dastgohi, Xonqada 20 ga yaqin, Durgadikda esa faqat yarim ipak matolar ishlab chiqaradigan 10 dastgoh mavjud bo'lgan. 1912-yili Samarqand viloyatida 237 ustaxona, Buxoroda 1916 - yilda — 46 ta, Qarshida — 19 ta ustaxona mavjud edi. XIX asrning ikkinchi yarmida to'qimachilik O'zbekistonda eng rivojlangan sohalardan biri

hisoblangan. Buxoro, Namangan, Marg‘ilon, Sa marqand, Shahrisabz, Kitob, Qarshi, Urgut, Xiva kabi shaharlar o‘zining matolari bilan mashhur bo‘lgan.¹

XIX asr oxiri va XX asrning boshida o‘zbeklar orasida ham asosan fabrikada tayorlangan ip gazlamalar: chit, bo‘z, kolenkor, xom surupdan tikilgan kiyim kechaklarni kiyish rasm bo‘lgan.² Umuman olganda, XX asrning 20-yillaridan boshlab O‘zbekistonda gazlamalarni sanoat usulida ishlab chiqarish yo‘lga qo‘yilgan va aynan mazkur davrda mintaqada dastlabki to‘qimachilik artellari tashkil etilgan.³

Bu matolar mahaliy aholi didiga moslashtirildi, natijada bu matolar mahalliy xunarmandchilik mahsulotlarini bozordan siqib chiqara boshladi. Jumladan, 1920-yilning yozida RFSSRdan Turkistonga qator ishlab chiqarish korxonalarini ko‘chirib keltirib, ipakni qayta ishlovchi ipakchilik korxonalari Farg‘ona va Marg‘ilon shaharlariga olib kelib o‘rnatilgan. 1921-sentabr oyida Farg‘onada dastlabki pillakashlik fabrikasi ishga tushirilgan.⁴

Fabrika matolarning kirib kelishi, ularni ishlab chiqarilishi kiyim kechaklarnin sifati, bezaklari, dizayniga ham ta‘sir o‘tkazdi. Yangi bichim va andozadagi tayyor kiyim-kechaklardan nusxa olib, avvalo shaharlarga so‘ngra qishloqlarga ham yangi fasondagi liboslar kirib kela boshladi.

Mazkur davrda viloyatlari o‘rtasida milliy ipak matolar to‘qib chiqarish jixatidan Farg‘ona vodiysining Farg‘ona, Namangan, Andijon viloyatlari alohida o‘rindadir. Xususan, Margilon, Namangan shaharlari shohi-atlas to‘qishda qadim va boy an‘analarga ega bo‘lib, ularda uziga xos usullarga ega maktab mavjud bo‘lgan. Ushbu maktablarda XIX asr oxiri - XX asrning boshlarida xunarmandlar tomonidan qalami, olacha, beqasam, banoras, atlas, xon atlas kabi matolar ishlab chikarish keng yulga kuyilgan. Milliy ipak matolar turlari hozirda 20 dan ortiq bo‘lib, ularning ranglari, gullari va ishlanish texnikasi turlicha bo‘lgan. Bu matolar bilan birga katak gulli matolar ham ishlab chiqarilgan.

Farg‘ona vodiysi aholisi kiyinish madaniyati asrlar davomida ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy omillar ta‘sirida shakllanib, milliy o‘zlik va estetik didning barqaror tizimini yaratgan. Ushbu rivojlanish jarayonini taqinchoqlar misolida tahlil etish, vodiyning badiiy tafakkuri va ma‘naviy qadriyatlarini ilmiy asosda yoritishga imkon beradi. Taqinchoqlar-bu nafaqat bezak vositasi, balki ramziy, ijtimoiy va diniy ma‘noga ega madaniy ob‘ektlardir. Ularning shakli, materiali va naqshlari orqali ayollarning yoshi, oilaviy holati, ijtimoiy mavqei va hududiy mansubligi aniqlangan. Dastlabki davrlarda Farg‘ona vodiysi taqinchoqlari metall (o‘simlik, mis, kumush, oltin), tabiiy toshlar (firuza, marvarid, aqiq) va shisha bonchalardan yasalgan bo‘lib, ular himoya, baraka va go‘zallik ramzi sifatida qadrlangan.

Vaqt o‘tishi bilan kiyinish madaniyati, jumladan, taqinchoqlar shakl va bezak jihatidan murakkablashib, san‘at darajasiga ko‘tarilgan. XIX–XX asrlarda vodiyning Qo‘qon, Marg‘ilon, Andijon Namangan kabi markazlarida zargarlik maktablari shakllanib, sirg‘a, tillaqosh, zebigardon, tumor, bilakuzuk, uzuk, taqiya bezaklari kabi buyumlar yaratilgan. Ularning naqshlarida an‘anaviy ramzlar-hayot daraxti, anor, quyosh, oy, yulduz, qalampir kabi shakllar himoya va farovonlik timsoli sifatida ishlatilgan.

Zamonaviy davrda taqinchoqlar milliy liboslar bilan uyg‘unlashtirilib, dizayn, moda va san‘at ko‘rgazmalarida xalq ijodiyotining muhim belgisi sifatida namoyon bo‘lmoqda. Shu bilan

¹ A. Hakimov. O‘zbekiston hunarmandchiligi. “Fan”.2023. T.-B. 343.

² N.Sodiqova. O‘zbek milliy kiyimlari XIX-XX asrlar. – Toshkent: Sharq, 2003. – B.24.

³ S. Davlatova. Qashqadaryo milliy kiyimlari: an‘anaviylik va zamonaviylik. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2006. – B 113.

⁴ Istoriya Uzbekistan SSR.-T,1957.T.2.-S.126

birga, ularning an’anaviy shakllari va ramziy ma’nolari saqlanib qolgan holda estetik va funksional yangilanish jarayoni kechmoqda.

Ilmiy xulosa sifatida aytish mumkinki, Farg‘ona vodiysi aholisining kiyinish madaniyati taqinchoqlar misolida dinamik taraqqiyot bosqichlarini bosib o‘tgan: dastlab amaliy va ramziy vazifani bajargan taqinchoqlar, keyinchalik badiiy-estetik, ijtimoiy va identifikatsion belgiga aylangan. Ularning shakl, bezak va funksional o‘zgarishlari vodiyning madaniy tarixini, xalqning ijodkorligini va estetik tafakkur evolyutsiyasini yaqqol ifodalaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. A. Hakimov. O‘zbekiston hunarmandchiligi. “Fan” .2023. - 343 b
2. S. Davlatova. Qashqadaryo milliy kiyimlari: an’anaviylik va zamonaviylik. 2006.-115 b
3. N.Sodiqova. O‘zbek milliy kiyimlari XIX-XX asrlar. Sharq. 2003.-120b